

PARADIGMA INDICIÁRIO E HISTÓRIA CULTURAL

Hélio Rebello Cardoso Jr.¹

RESUMO

O artigo visa a fazer um estudo acerca das ressonâncias entre dois movimentos que se esboçam ultimamente no campo historiográfico e das ciências humanas. O primeiro é conhecido e provém das turbulências que a produção dos historiadores vem sofrendo desde o final dos anos 1980, caracterizado pelo retorno ao enfoque sincrônico e ao caso individual do acontecimento histórico, bem como por certo retorno da narrativa, caracteres esses que permitem reunir certa variedade de temas e abordagens sob a rubrica de “nova história cultural”. O segundo movimento é mais recente e ainda não é tão evidente, tem um perfil mais teórico e se caracteriza pelo desenvolvimento de uma “hermenêutica histórica”, a qual procura recuperar a noção de sentido histórico e de validade do conhecimento histórico, como reação ao pós-modernismo epistemológico. Utiliza-se a “micro-história cultural” de Ginzburg e o alegado “paradigma indiciário” campo de observação hipotética, visando a estudos mais aprofundados.

Palavras-chave: filosofia; epistemologia; ciências humanas; hermenêutica; micro-história.

INDICIARY PARADIGM AND CULTURAL HISTORY

The article aims at drawing the resonances between two trends that lately arise in the field of historiography. The first one is well-known and comes up from the turbulences that the production of the historians undergoes since the end of 80's; its main characters are the return to the synchronous approach and the individual case of historical event and a certain revival of the narrative as well. These characters sum up a certain variety of subjects ranked under the label of “new cultural history”. The second stream is more recent and it is not so evident, since it has a more theoretical profile. It holds as its main character the development of a “historical hermeneutics”, which seeks to recover the historical sense and the validity concerning historical knowledge, as a reaction to the epistemological post-modernism.

¹ Professor Adjunto da Universidade Estadual Paulista (Campus Assis). *E-mail:* herebell@uel.br

Both Ginzburg's "cultural microhistory" and the alleged "indiciary paradigm" are taken as a field for hypothetical observation looking forward further studies.

Key words: philosophy; epistemology; human sciences; hermeneutics; microhistory.

INTRODUÇÃO: HERMENÊUTICA E GENEALOGIA COMO APORTES À “NOVA HISTÓRIA CULTURAL”

À medida que o mundo se revela mais profundo aos olhos do homem, damos-nos conta de que o que significou profundidade no homem, não era mais do que uma brincadeira de crianças.
(Foucault, 1977)

É verdade que o historiador pode dispensar a filosofia, como supunha L. Febvre (1964, p. 4). A filosofia, muitas vezes, tornou-se para o historiador uma usurpadora de seu trabalho. Era óbvio que a tradição historiográfica, calcada há séculos na crítica documental, reagiria a toda tentativa da filosofia em desapossar o historiador de suas vivências arquivísticas, de seu rigor metódico e tradicional no trato com as fontes. A um historiador não cabe a idéia de que o recurso ao fato histórico sirva apenas como ilustração ou comprovação de teses filosóficas sobre o curso da história. Os livros de história muito filosóficos são como um mau filme ou uma literatura postiça, em que os personagens são idéias que se movem, mas não parecem feitos de carne e osso, no qual o enredo sugere que o curso dos acontecimentos é automático e não depende das reviravoltas, acasos e circunstâncias que envolvem toda a experiência histórica.

É certo que nesse sentido o historiador não pode estar de bem com a filosofia. Ela quer se apossar da história com boas ou más intenções. Porém, existe toda uma série de relacionamentos que a filosofia mantém com a história e que são mutuamente produtivos, mutuamente integradores. Isso acontece quando a filosofia deixa de ver na história, no conhecimento histórico, uma espécie de marionete que serviria para expor teses tradicionalmente filosóficas a respeito da história, tais como o sentido do tempo ou o fim da história (CARDOSO JR., 2003, p. 11-13). De fato, muitos pensadores procuram

estabelecer com a história uma relação mais conveniente e apropriada, em consonância com as expectativas do historiador. Tais relações mais produtivas para ambas as partes são de dois tipos, a saber, a que se refere à relação cognitiva, ou seja, a maneira como o sujeito do conhecimento – o historiador – se conecta com o objeto da história – fatos, acontecimentos, indivíduos. A outra preocupação da filosofia com a história, nesse perfil produtivo, ocorre quando o filósofo se interessa por aquele âmbito que define a tarefa básica do trabalho historiográfico, ou seja, a crítica documental: o que é um documento, como estabelecer fontes, etc.

Mas, não se deduza disso que não há uma verdadeira recíproca. O historiador não deixa de fazer filosofia, uma espécie de filosofia pragmática ou espontânea, quando, em meio ao trabalho historiográfico, surgem certos problemas que o forçam a pensar. Pensar com a consecução do trabalho já é um pensamento, um filosofar. E os problemas sempre surgem: o historiador tem de definir um objeto, estabelecer cortes cronológicos, fazer perguntas aos documentos, tecer redes de conexão causal entre eventos, buscar conceitos que sintetizem uma série de fatos, compor uma intriga histórica, escrever uma narrativa e assim por diante. Todos esses são problemas dignos do historiador, um historiador pensa e não precisa da filosofia para pensar.

Duas linhagens teórico-metodológicas, devido a seus caracteres próprios, levam o historiador a pensar. Trata-se da *hermenêutica* e da *genealogia*. São dois padrões epistemológicos há muito tempo antagônicos, que não se cruzam, mas que vêm continuamente alimentando a tradição historiográfica, pois rastreiam no rés do chão o método do historiador e os modos do conhecimento histórico. Essas duas perspectivas, inclusive, disputam de modo evidente o campo historiográfico atual, particularmente em sua alçada culturalista.

A hermenêutica e a genealogia são muito antigas e têm-se postado em pólos opostos. Nietzsche, o inventor do método genealógico, já andava no encaixo da hermenêutica no século XIX! O que caracteriza ambas de forma genérica – qualidade esta que interessa diretamente aos estudos históricos – é que elas constituem técnicas de interpretação. De fato, enquanto técnicas de interpretação, pode-se dizer, seguindo Foucault, que a genealogia faz parte das “hermenêuticas modernas”, porém, aponta o mesmo Foucault, a hermenêutica nietzscheana desafia a idéia de que a interpretação desvenda uma profundidade recôndita e essencial (FOUCAULT, 1997, *passim*). Ora, devido a essa distinção que nos parece essencial para definir a diferença entre ambas as técnicas de interpretação, decidimos recorrer a termos específicos para denominá-las, a saber, *hermenêutica* e *genealogia*, a fim de fazer valer terminologicamente a delimitação do objeto do presente artigo e para dar ênfase ao antagonismo que vigora entre ambas.

É um antagonismo que vem de longe e que penetra, por vias muitas vezes recônditas, na produção historiográfica atual. É esse aspecto de derivação das técnicas de interpretação hermenêuticas e genealógicas para os estudos históricos que estará em pauta a seguir. A propósito, participação contínua da hermenêutica e da genealogia se aguça, e torna mais evidente o apelo do historiador a ambas, quando as duas grandes escolas de historiografia prevalecentes por todo o século XX, em função de seus próprios movimentos internos, produzem uma série de turbulências que colocam em pauta o problema da cultura. De fato, tanto os marxistas quanto os historiadores da Escola dos Annales desembocaram em questões que podem ser reunidas sob uma mesma rubrica, denominada história da cultura ou “nova história cultural” (HUNT, 1992, *passim*). Mesmo que tal denominação não esteja ao abrigo de toda imprecisão, é útil nos valermos dela para que se determine um movimento com enormes variações na historiografia: a retomada da experiência histórica cotidiana e da instância local como focos para o historiador e, com isso, uma retomada da exploração documental intensiva e da espessura do testemunho histórico.

Pois bem, o que se propõe é um rastrear das linhas de força em que, nessa “nova história cultural”, há ressonâncias de elementos da hermenêutica.

O problemático nessa tarefa, como se sabe, é que não existe uma adesão total do historiador a essa linhagem filosófica, não há um historiador hermeneuta, por definição. Os historiadores forjam ou moldam elementos hermenêuticos devido a uma demanda própria de seu trabalho, pois é como pensadores da hermenêutica que podem encontrar impulso para suas pesquisas culturalistas. A complexidade dessa imbricação diz respeito a problemas que podem, e devem, estar afetando o próprio trabalho dos historiadores, este que eles desenvolvem hoje em dia. Essa percepção daria ao historiador, e a todos àqueles interessados no conhecimento histórico, oportunidade de intensificar os núcleos de reflexão que já constituem suas próprias práticas.

Mas, nesse ponto, o escopo de matérias a serem tomadas em conta colocamos diante de um vasto panorama. De fato, sabe-se que a hermenêutica histórica possui duas edições, basicamente, uma hermenêutica do século XIX, associada aos nomes de Schleiermacher, Ranke, Droysen e Dilthey, e uma vertente mais contemporânea, relacionadas aos nomes de Gadamer e Ricoeur. Sendo assim, se queremos observar a vigência de aportes hermenêuticos presentes na chamada “nova história cultural”, precisamos apresentar certos critérios a fim de percorrermos a ampla tradição hermenêutica de um modo objetivo, sem nos perdermos em sua imensidão. Além disso, teremos de delimitar o campo historiográfico em que faremos a observação das ressonâncias hermenêuticas,

uma vez que a história cultural também se constitui um terreno extremamente vasto. É o que faremos a seguir.

PASSADO E PRESENTE DA HERMENÊUTICA HISTÓRICA: INTERPRETAR E NARRAR

A hermenêutica é uma tradição tão arraigada na historiografia que penetra na formação do historiador de modo imperceptível. Por exemplo, a idéia de que o conhecimento histórico é garantido pelo fato de que o historiador-sujeito e o objeto realizam uma interseção ou fusão, já que ambos pertencem à mesma realidade (a história), é um princípio hermenêutico que faz parte de um senso comum que todo historiador respeita. E o respeita como fonte de apoio de toda operação historiográfica.

A hermenêutica não surge ligada à historiografia, a princípio. Contudo, mesmo antes de seu encontro com o conhecimento histórico, na virada do século XVIII para o século XIX, a hermenêutica estava preocupada com as fontes escritas. A questão hermenêutica básica é a de como se realiza a interpretação e a compreensão de um texto escrito ou de uma conversação. Sendo assim, era natural o encontro entre a hermenêutica e a historiografia, uma vez que o desenvolvimento das técnicas da crítica documental, por parte dos historiadores, levaria incontinentemente ao aprofundamento da reflexão sobre a interpretação de documentos históricos. Nesse sentido, parece que o encontro entre historiografia e hermenêutica deu-se pacificamente, como a composição de dois movimentos cujos ritmos se conjugam. Não obstante isso, a adaptação da hermenêutica aos problemas dos historiadores requer uma série de ajustes.

Gadamer mostra que a hermenêutica, antes de se aliar à história, relaciona-se à interpretação do sentido unívoco ou original de um texto, buscando com isso desfazer os acréscimos ou falsificações. Mas, essa hermenêutica primeira teve duas expressões diversas: “hermenêutica bíblica” e a “hermenêutica filológica” (GADAMER, 1999, p. 273 e ss.). A hermenêutica bíblica foi desenvolvida basicamente pelos reformadores do cristianismo, posto acreditarem que o sentido literal da Escritura fora deturpado pela tradição católica. Então, a questão era a de reencontrar esse sentido perdido. Da mesma forma, a hermenêutica filológica colocava como sua tarefa própria reencontrar o sentido da literatura clássica que havia sido obliterado pela tradição cristã.

Na verdade, a tarefa não era tão simples como parece. É verdade que tanto a hermenêutica filológica quanto a bíblica desejavam reencontrar o sentido literal, canônico ou dogmático. Mas acreditavam que tal tarefa seria cumprida com a leitura do próprio texto. Quer dizer, por mais variadas que sejam as

imagens e nuances de um texto, este contém uma unidade interna que conduz o leitor – de certa forma à revelia do leitor – a uma compreensão do sentido universal do qual aquele texto é um fragmento. Em todo caso, o texto, hermenêuticamente entendido, é uma espécie de rio de significados que conduz o leitor a um porto seguro.

A hermenêutica histórica forma-se a partir do século XVIII e surge contra a tese do sentido único. Por exemplo, o trabalho de crítica documental, ao tomar as Escrituras como uma fonte histórica, descobre que elas foram escritas por vários autores, que há enxertos, acréscimos, problemas de tradução, etc. Sendo assim, cada texto das Escrituras somente adquire significado quando levado ao contexto histórico em que foi produzido.

A hermenêutica histórica, no entanto, devia dar um salto em termos de configuração. Quer dizer, a história é uma coleção de experiências, ações, fatos e não um conjunto de palavras, períodos, parágrafos. Ora, como transpor o problema da compreensão do plano do texto para o plano histórico? Tal questão põe em jogo a aposta maior da hermenêutica histórica, pois deverá desenvolver uma filosofia ou idéia de história que lhe é própria, deverá conceber a maneira histórica de conhecer e, ainda, mas não menos, criar instrumental e protocolos metodológicos para a efetiva prática historiográfica. A partir daí surgem três aspectos que, apesar de seus escopos diversos, remetem para o espaço comum da formação de uma hermenêutica histórica, a saber: a) o aspecto filosófico do desenvolvimento de uma idéia de história baseada no pensamento hermenêutico; b) o aspecto epistemológico a respeito dos fundamentos do conhecimento histórico hermenêuticamente definido; c) o aspecto metodológico tendo em vista o modo como a hermenêutica, sendo genericamente definida como uma técnica de interpretação, afeta a crítica dos documentos históricos.

Esses três aspectos podem ser estendidos à vertente mais atual da hermenêutica histórica, com Gadamer e Ricoeur, basicamente, desde que feitas as devidas considerações a respeito da originalidade dessa nova edição do pensamento hermenêutico. Ricoeur demarca a diferença entre a hermenêutica do século XIX e a nova hermenêutica com a seguinte caracterização: a antiga hermenêutica, que visava a “restituir a intenção do autor por trás do texto” foi renovada por uma hermenêutica que visa a “explicitar o movimento pelo qual um texto exhibe um mundo, de algum modo perante si mesmo” (RICOEUR, 1994, p. 123). Ricoeur procura sintetizar dessa forma o redirecionamento operado na tradição hermenêutica pelas fenomenologias de Husserl e Heidegger, tendo em vista o aporte ontológico contido nessas filosofias a respeito do modo de ser do homem no mundo, como uma consciência intencional, isto é como uma consciência *para* o mundo, ou como um ser cuja

essência *humana* constitui-se simultaneamente *com* a abertura para o mundo. No entanto, esse traço fenomenológico da hermenêutica recente somente dá uma guinada e se aproxima da historiografia quando, durante as décadas de 1970 e 1980, as teses hermenêuticas são confrontadas e confluem em vários graus, principalmente por obra de Ricoeur e Gadamer, com a linhagem da filosofia analítica que vinha se preocupando com a relação entre a linguagem e a representação da realidade, e propõe por isso uma série de reflexões que se convencionou denominar teses ou argumentos narrativistas (CARDOSO JÚNIOR, 2003, p. 166-189).

Para a nova hermenêutica histórica, a narrativa histórica não é um procedimento externo ao trabalho do historiador, não é somente um meio de exposição dos resultados de uma pesquisa. Pelo contrário, de modo intrínseco, a narrativa capta o próprio sentido temporal de homens vivendo historicamente, nela se encontra uma operação do entendimento pelo qual o tempo cosmológico ou natural torna-se tempo humano. Com efeito, a narrativa é o modo pelo qual o sentido se constitui na própria ação histórica dos homens, como consciência intencional ou abertura para o mundo. De modo que escrever a história seria um reencontro com a auto-organização do sentido que vige na ação humana de significação do mundo, sendo essa a atitude histórica por excelência. Nessa perspectiva ontoepistemológica da narrativa histórica, é que encontramos a hermenêutica pronta para oferecer respostas às inquietações dos historiadores (CARDOSO JÚNIOR, 2003, p. 189-195).

Devido a esses caracteres podemos enumerar os aspectos da hermenêutica histórica desenvolvida na segunda metade do século XX: a) o aspecto filosófico do desenvolvimento de uma idéia fenomenológica de história baseada no pensamento hermenêutico; b) o aspecto epistemológico a respeito do caráter narrativo do conhecimento histórico hermenêuticamente definido; c) o aspecto metodológico tendo em vista o modo como a hermenêutica, sendo genericamente definida como uma técnica de interpretação, afeta a crítica dos documentos históricos, principalmente quanto ao significado do caso individual para a reconstrução do todo.

São esses os aspectos que tornam a hermenêutica contemporânea fonte de reflexão para as questões com as quais o historiador se depara a partir de práticas historiográficas bem determinadas.

NOVA HISTÓRIA CULTURAL E VIRADA HERMENÊUTICA

De fato, para que a hermenêutica medrasse no solo da historiografia como todo um movimento presente atesta (RÜSEN, 2001, *passim*; REIS, 2003,

p. 133-146), foi necessário que as duas principais escolas historiográficas (marxismo e Annales) cumprissem, de certo modo, seu próprio ciclo de movimento e, por razões diversas, abandonassem a perspectiva de fazer a história das estruturas e dos amplos panoramas históricos (CARDOSO JR., 1996, p. 179-188). O que há de mais importante nesse debate, no que toca à hermenêutica, é a revalorização do pequeno acontecimento e do microfato histórico da vida dos homens comuns, revalorização esta que põe em pauta, com nova força, o problema da articulação entre os acontecimentos históricos e o contexto ou tudo o que lhes atribui significado.

Sendo assim, as turbulências que atingem a produção historiográfica, a partir do final dos anos 1970, são a condição necessária para que a hermenêutica ressurgisse no campo dos historiadores, pelo menos como apelo apenas esboçado ou silencioso. Mas não é condição suficiente. Seria necessário, ainda, que se instalasse em vários sentidos uma discussão a respeito do paradigma que norteava a historiografia em torno de uma história social total ou de uma história econômica totalizante. Anunciou-se que também para a historiografia chegava ao fim o tempo dos modelos generalizantes, responsáveis pelas grandes narrativas-síntese que os historiadores se esforçavam por realizar até então (VATTIMO, 1996). As narrativas tinham de voltar a seu aspecto comezinho de, simplesmente, descrever, aliando o critério estético da boa forma ao aspecto epistemológico da conquista do sentido histórico.

O historiador que se situa para além da crise das grandes narrativas e dos paradigmas totalizantes tem muitos motivos para combinar sua perspectiva atomizante com a microfísica foucaultiana, encontrando nela alento e impulso. Porém, esse mesmo historiador tem motivos suficientes para sentir-se atraído pela mensagem hermenêutica a respeito da retomada do sentido histórico. Isso porque, em seu próprio ritmo, e por seus próprios meios, a hermenêutica integrava-se à discussão sobre os paradigmas do conhecimento por meio da questão da narrativa.

É nesse sentido que se observa certo paralelismo, inclusive cronológico, e com vários pontos de ressonância entre o novo perfil da hermenêutica em sua aclimação histórica e as preocupações que provêm do interior da prática dos historiadores, movimento esse muito variado ao qual se atribui a rubrica de “nova história cultural”. Com base nos caracteres da *antiga* e da *nova* hermenêutica histórica, estamos munidos de alguns parâmetros para nos voltarmos à historiografia produzida pela nova história cultural. No entanto, quanto a esse aspecto, estamos novamente colocados na condição de fazermos certos recortes que tornem exequível o presente artigo em seu viés misto de informação e reflexão.

Um ponto de partida, muito embora hipotético, é a percepção de que idéias e noções hermenêuticas brotam do coração do trabalho de certos historiadores da cultura – em seu método, particularmente – à medida que o historiador precisa justificar-se acerca da verdade do conhecimento histórico por ele produzido. Logicamente, tal tipo de observação implicaria uma ampla base de dados, à medida que necessitaríamos de uma exploração até certo ponto exaustiva. Como não está em nosso alcance realizar uma tarefa de tal envergadura, propomo-nos, pelo menos, a fazer a experimentação proposta em pequena escala, como uma espécie de balão de ensaio das possibilidades de tal empreendimento ser estendido e aplicado num campo mais amplo de observação.

HERMENÊUTICA E MICRO-HISTÓRIA À GINZBURG

Para realizar esse empreendimento nessa escala menor, pode-se averiguar certas ressonâncias de presença da hermenêutica na reflexão teórica levada a cabo por Carlo Ginzburg acerca de sua obra. Entenda-se bem, não pretendemos tomar toda sua obra como campo de aferição, mas apenas seus momentos teóricos. Em todo caso, a escolha de Ginzburg não é aleatória. A “micro-história” ginzburgiana define um dos principais veios da história cultural recente. Além disso, tal perspectiva se contrapõe, declarada ou veladamente, a outro grande ícone da história cultural, ou seja, à historiografia inspirada na obra de Michel Foucault (GINZBURG, 1984, p. 22-23; MUIR, 2002, p. 5-6; PALLARES-BURKE, 2000, p. 302-303). Com efeito, o trabalho teórico de Ginzburg nos dará a oportunidade de observar até que ponto vibram certas linhas de força da hermenêutica, com o agravante de que a perspectiva historiográfica ginzburgiana coloca-se frente à genealogia foucaultiana, sendo que esta contém uma rejeição explícita à hermenêutica (DREYFUS e RABINOW, 1995, p. xiii-xxiv).

A escolha de Ginzburg, no entanto, não se justifica apenas devido ao papel desempenhado pelo mesmo no âmbito da história cultural. Nosso argumento incide sobre uma questão próxima daquela empreendida por Ricoeur acerca da historiografia do século XX. Com Ricoeur, tratava-se de aferir o caráter da narrativa e, portanto, da idéia de tempo na obra de cada historiador visitado. Aqui, trata-se de encontrar na reflexão historiográfica de Ginzburg núcleos que afirmem certa reverberação hermenêutica, posto que sua obra já participa da assim chamada “virada narrativa”. Com efeito, a historiografia de Ginzburg, supostamente, já fez as pazes com o caráter narrativo do trabalho historiográfico e por isso justamente se diferencia da tradição dos *Annales* e

do marxismo. Nesses, a narrativa estava de alguma forma recalcada pelo caráter da explicação que validaria o conhecimento histórico, configurando um suspeito “eclipse da narrativa”, como denominou Ricoeur, à falácia, segundo a qual boa parte dos historiadores do século XX criam que seus livros de história não eram narrativas (RICOEUR, 1994, p. 137 e ss.). A micro-história ginzburguiana perfaz uma historiografia em que a liberdade narrativa já não se sente tolhida ou eclipsada. Por isso, precisamos saber, um tanto como linha de fuga da perspectiva do extraordinário trabalho de Ricoeur, em que medida a narrativa micro-histórica alça seu vôo em função de sua afinação com certas idéias hermenêuticas.

Nossa linha de raciocínio não é, contudo, exatamente uma superposição ao empreendimento de Ricoeur. Este demonstrara, ao tratar da historiografia do século XX, que a relativa censura à liberdade de contar uma história poderia ser debelada à medida que o historiador passasse a compreender a narrativa como um dispositivo capaz de enriquecer as explicações por ele produzidas e validar epistemologicamente a verdade do conhecimento histórico. Apontamos para uma perspectiva mais modesta, mas também diferenciada: a de saber como numa historiografia – como a micro-história cultural de Ginzburg – que pode ser qualificada por sua performance narrativa, ao mesmo tempo, ressoa alguma operação hermenêutica. Aliás, Ricoeur não inclui Ginzburg no quadro dos historiadores analisados em seu *Tempo e narrativa*.

Portanto, a fim de caminharmos para a conclusão, é preciso especificar quais caracteres da obra de Ginzburg tornam profícua essa problemática.

Ginzburg, em um momento crucial da explicitação do “paradigma indiciário”, que fornece à sua obra unidade teórica, afirma que o historiador tem de recorrer à “circularidade saudável da interpretação *hermenêutica*” (GINZBURG *apud* MUIR, 2002, p. 10). Esse recurso hermenêutico parece aplicar-se a três caracteres definidores da micro-história em geral, e em particular, da microanálise ginzburguiana. Vejamos tais elementos, sucintamente.

O problema da micro-história é como basear o conhecimento histórico em um paradigma que depende do conhecimento do particular sem com isso rejeitar a formalização e os procedimentos científicos. Naturalmente, o paradigma de formalização requerido pela micro-história, não poderá ser o baseado na quantificação nem qualquer teoria sistêmica que parte do pressuposto de coerência de uma totalidade histórica (MUIR, 2002, p. 1-2). A petição de um paradigma com tais restrições, certamente, é um passo largo em direção à hermenêutica histórica. De fato, alguns caracteres micro-historiográficos, quanto à prática interpretativa, à redução de escala, ao papel da narrativa e à generalização histórica, parecem estar difusamente envolvidos

em uma *virada hermenêutica* relativa à historiografia. No entanto, estamos situados no nível, por assim dizer, subliminar dessa passagem. Seria necessário aprofundarmos essas ilações teóricas quanto à micro-história e, particularmente, quanto à micro-história ginzburgiana, a fim de observarmos se o caráter hermenêutico de tal empreendimento historiográfico não se expandiria além dos caracteres enumerados. Com efeito, se assumirmos, com a micro-história, que os casos individuais são a via de acesso para fenômenos mais gerais, como se pode, além disso, apresentar uma garantia epistemológica de que os primeiros levam aos segundos?

Há dois veios importantes para se analisar tal questão. São eles, na verdade, duas difrações no interior do movimento da micro-história. Uma delas fratura os procedimentos da micro-história em dois domínios diversos (“micro-análise cultural” e a “contextualização social”). A outra diz respeito ao fato de que, como mostra o próprio Ginzburg (1989, p. 171-172), o paradigma indiciário não é unitário, já que o mesmo se desarticulava em função dos indícios que caem sob sua alçada. O estado atual de nossos estudos permite vislumbrar a idéia de que tais difrações, como as denominamos segundo sentido físico do termo, dizem respeito ao grau de aprofundamento culturalista que um micro-historiador está disposto a inserir em sua obra.

Mas por que tal aprofundamento culturalista teria uma feição hermenêutica? Para responder a esta questão precisamos apresentar mais alguns traços das referidas difrações.

Segundo Grendi (1998, p. 253), duas vertentes demarcam a produção da micro-história, a saber, a “micro-análise cultural” (Ginzburg) e a baseada na “contextualização social”. Há uma diferença básica entre a micro-história de “contextualização social” e a de “contextualização cultural”. A contextualização social apela para a análise das ações e expressões de “formas culturais” como integrantes de “processos sociais” (“relações interpessoais”), onde elas ganham inteligibilidade e, por isso, permitem superar o “relativismo ambiente”, assevera Grendi (1998, p. 261) e isso requer o apelo dos micro-historiadores a procedimentos de análise já ratificados pelas ciências sociais. Já a contextualização cultural de Ginzburg, continua Grendi (1998, p. 261-262), está baseada em uma “leitura simbólica” e ancora-se em um paradigma que não está interessado na “abordagem analítica das mediações com o social, com as relações interpessoais – seu discurso permanece interno às formas expressivas” (GRENDEI, 1998, p. 261).

Em função do exposto, parece-nos que, associada à abordagem cultural da micro-história residem a crença de fundo hermenêutico de que todo fenômeno de pequena escala dá acesso a uma realidade mais profunda e que a aposta de que tal relação entre o particular e o todo constitui-se automaticamente

como uma evidência que os testemunhos históricos vêm confirmar, por um recurso “interno às formas expressivas”.

Vamos para a segunda difração apontada.

Apesar de sua unidade genérica, o paradigma indiciário, demonstra Ginzburg, desarticula-se, pois em seu interior podem se realizar duas operações diversas. Em primeiro lugar, a aplicação do paradigma pode se dar sobre a natureza inanimada: “analisar pegadas, astros, fezes, catarros, córneas, pulsações, campos de neve ou cinza de cigarros” (GIZNBURG, 1989, p. 171). Em segundo lugar, e outra aplicação bastante diversa do mesmo paradigma indiciário, é analisar através de indícios a cultura humana: “escritos, pinturas, discursos”, pois os signos culturalmente determinados são involuntários como sintomas e levam ao encontro da individualidade de quem o produziu. Ora, então, é a individualidade do objeto que o historiador procura captar e, encontrando-a, tem-se acesso a um todo ou “realidade profunda” (cultura) que não é acessível à comprovação empírica. Essa idéia “constitui o ponto essencial do paradigma indiciário”, afirma Ginzburg, visto que, continua ele,

a existência de uma profunda conexão que explica os fenômenos superficiais é reforçada no próprio momento em que se afirma que um conhecimento direto de tal conexão não é possível. Se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas - sinais, indícios - que permitem decifrá-la. (GIZNBURG, 1989, p. 177)

Nesse caso, ou seja, quanto à alegada cisão do paradigma indiciário, em sua contraparte relativa aos “signos culturalmente determinados” e, portanto, aplicável à “micro-história cultural”, estamos muito mais próximos da problemática hermenêutica da representatividade do caso individual como foco do conhecimento histórico. É curioso, de qualquer modo, que no texto no qual Ginzburg expõe o alcance do paradigma indiciário não haja menção à hermenêutica histórica, nem a nenhum de seus representantes (Scheleimacher, Ranke, Droysen, Dilthey). Tal lacuna é por demais eloqüente, no entanto, para não incluímos no paradigma indiciário ginzburgiano, pelo menos quanto à pretensão da micro-história em fazer valer o individual como objeto de conhecimento, alguma ressonância hermenêutica. Talvez não para identificá-lo a um suposto paradigma hermenêutico, mas para incluí-lo em uma linhagem da hermenêutica histórica.

O presente artigo, se é conclusivo com relação a seu argumento central, qual seja, apontar ressonâncias da hermenêutica difusas no pensamento historiográfico de Ginzburg, deixa em aberto uma série de indagações que precisam ser respondidas para o aprofundamento de nossa reflexão.

REFERÊNCIAS

- CARDOSO JR., Hélio Rebello. Narrativas e Totalidades como Problemas na Historiografia. In: MALERBA, J. (org.). *A velha história. Teoria, método e história*. Campinas/SP: Papirus, 1996.
- CARDOSO JÚNIOR, Hélio Rebello. *Enredos de clio: pensar e escrever a história com P. Veyne*. São Paulo: Unesp, 2003.
- DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Introdução. In: DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. *Michel Foucault, uma trajetória filosófica: para além da hermenêutica e do estruturalismo*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.
- FEBVRE, L. *Combats pour l'histoire*. Deux. Paris: A. Colin, 1965.
- FOUCAULT, Michel. *Nietzsche, Freud e Marx*. São Paulo: Princípios, 1997.
- GADAMER, Hans-Georg. *Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
- GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, Carlo. *Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- GINZBURG, Carlo. *O queijo e os vermes*. São Paulo: Cia. das Letras, 1984.
- GRENDI, Edoardo. Repensar a micro-história. In REVEL, Jacques (org.). *Jogos de escala: a experiência da micro-análise*. Rio de Janeiro: FGV, 1998.
- HUNT, Lynn. *A nova história cultural*. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
- MUIR, E. *Introduction: observing trifles*. Disponível em <http://mamaynooth.freesevers.com/muir.htm>, acessado em 7/12/2002.
- PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Entrevista com Carlo Ginzburg. In: PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. *As muitas faces da história: nove entrevistas*. São Paulo: Edunesp, 2000.
- REIS, José Carlos. *História & teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade*. Rio de Janeiro: FGV, 2003.
- RICOEUR, Paul. *Tempo e narrativa*. Campinas, SP: Papirus, 1994. v. 1.
- RÜSEN, Jörn. *Razão histórica. Teoria da história: os fundamentos da ciência histórica*. Brasília: UnB, 2001.
- VATTIMO, Gianni. *O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.